

MAKTABDA KIMYO FANI O'QITISHDA YANGICHA YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

A.S. Karimova

Navoiy viloyati Xatirchi tumani 80-maktab oliy toifali kimyo fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928715>

Annotatsiya: Mazkur tezisda o'quvchilarda kimyo faniga bo'lgan qiziqish va predmetga mas'uliyatli munosabat uyg'otish haqidagi bilimlar, kimyo fanining hozirgi davrdagi roli va o'rni haqida to'g'ri tasavvurni shakllantirish. Kimyo o'qitishda o'qituvchining ilmiy-metodik tajribasi haqida tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Kimyo fani, metodika, pedagogik mahorat, laboratoriya mashg'ulotlari.

Kirish: Kimyo fani bo'yicha ta'lim sifatini tubdan oshirish, umumta'lim maktablarida ushbu fanlarni o'qitishning mutlaqo yangi tizimini joriy etish, ta'lim muassasalarini zamonaviy laboratoriyalar, darsliklar va boshqa o'quv jihozlari bilan ta'minlash hozirda zamon talablaridan biriga aylangan. Ushbu yo'nalishlarga malakali o'qituvchi-murabbiylarni jalb etish, kadrlar tayyorlash va ilm-fan natijalaridan foydalanishda ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish sohalari o'rtasida o'zaro yaqin muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yish bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Kimyo fani o'qituvchisi – kimyo ta'limini amalga oshirishda integratsiya va moslashuvchanlikni ta'minlash, o'quvchilarda fan bo'yicha amaliy va nazariy ko'nikmalarni shakllantirish qobiliyati bo'lishi, kimyoning boshqa fanlar bilan aloqadorligi haqida ma'lumotlar berishi kabi muammolarni hal etish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Asosiy qism: Maktabda kimyoni o'qitish uzluksiz ta'lim tizimi xususan, o'rta ta'limi oldiga qo'ygan umumiy maqsadlarni amalga oshirishga yo'naltiriladi. Maktabda o'qitiladigan kimyo o'quvchilarni o'quv fani asoslari bilan bog'liq bo'lgan umumiy qonuniyatlar, nazariyalar, umumkimyoviy tushunchalar va atamalar bilan tanishtirish barobarida o'quvchi shaxsining barkamolligini ta'minlashga muayyan hissa qo'shadi va kurs mazmuni bilan bog'lik holda o'quv-tarbiyaviy jarayonlarni zamon talablariga mos holda tashkillantirish va boshqarish imkonini beradi. Maktabda kimyoni o'qitish ta'lim mazmuni, o'qitish shakllari, metodlari, vositalarini o'zaro bog'liq holda amaliyotga joriy etishni asosiy maqsad qilib qo'yadi. Uzluksiz ta'lim tizimining o'rta ta'limi turida ta'lim-tarbiya jarayoniga qo'yilgan talablar tahsil oluvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari hisobga olingan holda, ta'lim mazmuni, o'qitish shakli, metodi va vositalarining uzviyligini ta'minlash masalasi dolzarb muammo sanaladi. Kimyo o'qitish metodikasining asosiy vazifasi o'quvchilarga kimyo o'quv fanlari bo'yicha DTS bilan me'yorlangan bilim berish, rivojlantirish, tarbiyalash, ularning har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida kamol topishi, mustaqil hayotga tayyorlashga ko'mak beruvchi o'quv fanlar mazmuni o'qitish shakllari, vositalari va metodlarini ishlab chiqishdan iborat.

Maktabda kimyoni o'qitishni takomillashtirish maqsadida quyidagi vazifalarni hal etish nazarda tutiladi:

1. Barkamol shaxsni kamolga yetkazish, o'qitish, rivojlantirish va tarbiyalash jarayonida kimyo o'quv fanining o'rnini aniqlash va bu borada amalga oshirish lozim bo'lgan tadbirlarni belgilash;

2. Maktabda kimyoni o'qitishda dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari mashg'ulotlar va ekskursiyalarning uzviyligini ta'minlash, bu jarayonda o'quvchilarning mustaqil ishi va tahsilining ustuvorligini ta'minlash;
3. O'quvchilarning bilim zaxirasi, yosh va psixologik xususiyatlariga mos ravishda o'quv fanlarining mazmuni, undagi mavzularning o'rganish izchilligi va mantiqiy bog'lanishlarni belgilash;
4. Kimyo o'quv fanlarining uziga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan holda o'qitish metodlari, vositalari va tashkiliy shakllarini ishlab chiqish;
5. O'qitish jarayonida qo'llash uchun zarur jihozlar, kimyo va laboratoriya xonasini o'qitish vositalari va reaktivlar bilan ta'minlash;
6. Kimyodan o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarini nazorat qilish va baholash reyting tizimining metodik ta'minotini ishlab chiqish;
7. Kimyoni o'qitish samaradorligini orttirishga imkon beradigan elektron darslik va kimyoviy jarayonlarni aks ettirgan animatsiyalar yaratish.

Maktab kimyo fan o'qituvchisi dars o'tish jarayonida qo'yidagilarni amalga oshirishlari zarur:

1. Darslarga tayyorlanish jarayonida moddiy ta'minotni (kerakli reaktiv va jihozlar, asbob va materiallar) birinchi galdagi vazifa sifatida tan olish, oldindan taxtlash, zararli moddalarni kam zararli yoki zararsiziga almashtirish, ularni oldindan sinab ko'rish hamda mahalliy materiallardan foydalangan holda qo'l ostida bo'lmagan reaktivlar o'rnini to'ldirish.
2. O'quvchilarning salomatligi uchun doimiy g'amxo'rlik qilish, zarur bo'lganida ularga birinchi va tez yordam bera olish.
3. Tajribalar va amaliy ishlarni bajarish bo'yicha o'quvchilarga yo'riqnomalar tayyorlab berish hamda ularning to'g'ri bajarilishini uzluksiz nazorat qilish.
4. Kimyoviy eksperiment o'tkazish texnikasi va metodikasining zarur elementlarini o'quvchilar ongiga muntazam ravishda singdirib borish.
5. Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xato va kamchiliklarning oldini ola bilish.
6. Kimyo xonasining doimiy ozoda va sarishtaligiga erishish, sanitariya va gigiena qoidalariga qat'iy rioya qilish hamda ularga tegishli talablarning to'liq bajarilishiga erishish.
7. Texnika xavfsizligi (shu jumladan, yong'in xavfsizligi) qoidalarining so'zsiz bajarilishini ta'minlash va o'zining o'quvchilar salomatligini muhofaza qilinishiga to'la mas'uliyatli ekanligini bir zum ham unutmaslik va boshqalar.

Kimyo fani tabiiy fanlardan hisoblanib, qadim zamonlardan boshlab o'rganib kelingan. Kimyo fani tugallanmagan fan hisoblanib, yildan yilga rivojlanib bormoqda. O'quvchilarga fanni o'rgatishda hayotiy misollar, kundalik hayot tizimida ishlatish sohalari bilan tanishtirib o'rgatiladi. Ayniqsa boshqa fanlar bilan bog'lab o'rgatish katta samara beradi. Maktablarda kimyo fani 7-sinfdan boshlab o'rgatiladi. Men ko'pincha o'quvchilarga ilk bor maktabga kelganida alifbodan foydalanib harf o'rganganligini eslatib o'taman. Kimyo fani asosi bo'lgan D.I.Mendeleyev davriy jadvalini o'rgatishni boshlayman. Alifabitda 29 ta harf bo'lsa, D.I.Mendeleyevning davriy jadvalida 118 ta element bor. Harflar o'zaro birikib qancha-qancha so'zlarni hosil qiladi. 118 ta element ham o'zaro birikib turli xil moddalarni hosil qiladi

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, kimyo fanini o'qitishda ilg'or texnologiyalardan foydalanish, fanning boshqa fanlar bilan bog'liqligini o'quvchilarga tushuntirish, atrofda

barcha jarayonlar kimyoviy jarayonlar asosida kechishini fan tilida bolalarga yetkazishdan iborat.

References:

1. "Kadarlar tayyorlash milliy dasturi" To'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni-1997-yil
2. Mirkomilov S H.M., Omonov X., Raxmarullayev N.G'. Kimyo o'qitish metodikasi. T.: "Moliya iqtisod". 2013.
3. M.Nishonov, SH.Mamajonov, V.Xujaev. Kimyo o'qitish metodikasi. T-2002.
4. <https://uz.wikipedia.org>

